

UDK: 634.87

YANGI ASSORTIMETDAGI GO'SHT MAHSULOTLARINI DUDLASH JARAYONINING PARAMETRLARINI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

¹N.Pardayeva, N.Amanov

²Z.Jumayeva, t.f.n, dotsent

¹(Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti)

²(Termiz Davlat universiteti)

Annotatsiya. Yangi assortimentdagi go'sht mahsulotlarini dudlash texnologiyasida xom ashyo manbalari va tayyor mahsulotlar assortimentini sezilarli darajada kengaytirish, yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlash usullari va retseptlarining xilma-xilligi, ananaviy usullarga asoslangan dudlash usullarini adabiyotlardan o'rganildi. Dudlash jarayonida mahsulot va qo'shilmalarni tayyorlash, qaynatish, quritish, sovutish, qadoqlash orqali dudlangan mahsulot ishlab chiqarish tartiblari o'rganildi.

Kalit so'zlar. Dudlangan go'sht, texnologiya, yarim tayyor mahsulot, ziravor, harorat, vaqt, tuzlash.

Аннотация. В технологии копчения нового ассортимента мясных продуктов из литературы изучено значительное расширение сырьевой базы и ассортимента готовой продукции, разнообразие способов и рецептов приготовления полуфабрикатов, способы копчения на основе традиционных методов. В процессе копчения изучены способы производства копченых изделий путем подготовки продуктов и добавок, варки, сушки, охлаждения, упаковки.

Ключевые слова. Копчености, технология, полуфабрикаты, специи, температура, время, засолка.

Abstract. In the smoking technology of new range of meat products, a significant expansion of raw material sources and assortment of finished products, variety of methods and recipes of preparation of semi-finished products, smoking methods based on traditional methods were studied from the literature. In the process of smoking, the methods of production of smoked products by preparing products and additives, boiling, drying, cooling, packaging were studied.

Keywords. Smoked meat, technology, semi-finished products, spices, temperature, time, salting.

Kirish. Texnologiyalar sohasidagi davlat siyosatining maqsadi ilm-fan, texnologiya va texnologiyalarning global rivojlanish tendentsiyalarini hisobga olgan holda ilmiy hamjamiyat tomonidan shakllantirilgan tanlangan ustuvorliklar asosida innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishdir. Shu bilan birga, davlat siyosatining asosiy ustuvorligi millat hayoti va sog'lig'idir.

Ba'zi go'sht turlarini dudlash an'anaviy usullardan biriga aylandi, ammo bozor talabiga qarab, dudlanadigan mahsulotlar turi o'zgarishi mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda, butun dunyoda bo'lgani kabi, insonning ovqatlanish tizimiga qarashlar o'zgarimoqda, shuningdek mahsulotlarda ilgari qayd etilmagan yangi xususiyatlar baholanmoqda, jumladan, polisensorlik – jalb etuvchi ko'rinish, ishtaha ochuvchi unutilmas hidlar va yangi ta'mlar; birgalikda baham ko'rish - har bir oila a'zosi uchun turli xil idishlar; funktsionallik - mahsulotlar nafaqat to'yimli, balki kasallikni oldini oluvchi, davolovchi, quvvat beruvchi va boshqa vazifalarni bajarishi lozim; barqarorlik - ekologik toza tabiiy mahsulotlarga intilish; iste'mol qilish qulayligi - tobora ko'proq iste'mol qilishga tayyor mahsulotlarni sotib olish extiyoji mavjuddir.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, nafaqat to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilish uchun ishlatiladigan, balki oziq-ovqat sanoati korxonalarida oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalanish uchun mo'ljallangan go'sht va go'sht mahsulotlarining yangi turlarini ishlab chiqarish xorijiy

mamlakatlardan farqli o'laroq, bu soha O‘zbekistonda nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki tadbirkorlar tomonidan ham kam rivojlanganligi sababi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Muammolardan kelib chiqib, dudlash jarayonining parametrlarini o'rganish va dudlangan go'shtlarning ilmiy asoslangan texnologiyasini ishlab chiqish maqsad qilib olindi.

A.A.Blinixvatov va P.I.Piyaygolar tadqiqot ishlarida grilda tayyorlangan yoki dudlangan go'sht va baliq mahsulotlari tarkibida politsiklik aromatik uglevodorodlar (PAU) miqdorini kamaytirish usullarini keltirib o'tishgan. PAU ni kamaytirish maqsadida grillash yoki dudlashdan oldin tuzlamoq, mahsulotlarni oldindan qizdirish hamda lignin miqdori kam bo'lgan mos yoqilg'idan foydalanilgan. Grilda yoki dudlashdan so'ng, usullar dudlangan yoki qovurilgan ovqatlar yuzasini issiq suv (60°C) bilan yuvish, past yoki yuqori zichlikdagi polietilenga qadoqlangan dudlangan ovqatlarni saqlash sharoitlarini etiborga olish muhimligi keltirilgan [1].

I.Rozentale va boshqa olimlar Latviya, Litva va Estoniyada ishlab chiqarilgan jami 77 ta an'anaviy dudlangan go'sht namunalari to'rtta Evropa Ittifoqi tomonidan tartibga solinadigan polisiklik aromatik uglevodorodlar (PAU) miqdorini o'rganishgan. Benzo[a]piren va to'rtta PAU (PAU4) birgalikdagi miqdori Evropa Ittifoqi tomonidan qo'yilgan talabdan yuqori ekanligini yani PAU darajasi Latviyadan olingan namunalarning 46% va 48% da aniqlangan. Dudlangan go'shtlarda benzo[a]pirenning miqdori 0,05 dan 166 mkg/kg⁻¹ gacha, shuningdek PAU4 miqdori 0,42 dan 628 mkg/kg⁻¹ gacha aniqlangan [2].

Mualliflar fikriga ko'ra dudlangan go'sht mahsulotlari an'anaviy delikatez mahsulotlariga tegishli bo'lib, ularning aksariyati yoqimli ta'mga ega va mazali taomlardir. Bugungi kunda nafaqat an'anaviy go'sht va baliq mahsulotlari, parranda go'shti va pishloqlar, balki tuxum, ko'p komponentli aralashmalardan tayyorlangan mahsulotlar, o'simlik xom ashyolari ham dudlashning ishlov berish jarayonida foydalaniladi. Go'sht mahsulotlarini dudlashning zamonaviy nazariy va amaliy echimlari yangi bosqichga ko'tarilganligi va dudlangan ichki mahsulotlar va ikkilamchi oziq-ovqat xom ashyolari, meva va sabzavotlar, quritilgan mahsulotlar, salatlar, konservalar va konservalar uchun yarim tayyor mahsulotlar, turli xil ta'm va xushbo'y qo'shimchalar, oshxona va non mahsulotlari ishlab chiqarishga tatbiq etilganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek dudlash jarayonida qo'ziqorinlar, ichimliklar, souslar, turli xil oziq-ovqat emulsiyalari, umumiy ovqatlanish mahsulotlariga o'ziga xos ta'm berish uchun ishlatilgan [3, 4, 5, 6, 7].

V.A.Groxovskiy tomonidan natriy xlorid eritmasida tuzlanganda baliq go'shtida massa almashinuvi jarayonlarining xususiyatlari o'rganilgan. Matematik model asosida bir qator baliq turlarining mushak to'qimalariga natriy xlorning diffuziya koeffitsientlarining qiymatlari aniqlangan va baliqlarni tuzlash jarayonida ularning o'zgarishi tabiati aniqlangan. Diffuziya koeffitsientining tuz eritmasining haroratiga va baliq go'shtidagi lipid tarkibiga bog'liqligi o'rganilgan. Tuzlash ob'ekti yuzasida osh tuzi eritmasining chegara darajasi aniqlangan, bu baliq tanasining ichkarisida natriy xlor tarkibini hisobga olgan holda tuzlash davomiyligini hisoblash aniqligini oshirishga imkon bergan. Tuzlash jarayonining texnologik parametrlarining qatlam qalinligi bo'yicha baliqlarni tuzlashning bir xilligiga ta'siri aniqlangan [8,9,10].

Tajriba qismi. Go'sht mahsulotlarini dudlash usulida mahsulotlarni ma'lum bir haroratgacha o'tin yoqilg'isi bilan qizdirilgan issiqlik tandirda ishlov berishni o'z ichiga oladi. Dudlashdan oldin xom ashyoni ham, ziravorlar bilan ishlov berilib yarim tayyor mahsulotlar dudlanadi. Ziravorlar bilan ishlov berish, tuzlash jarayoni ko'p vaqt talab qilmaydi. Issiq dudlash jarayoni ikki bosqichda olib boriladi yani go'sht mahsulotini ziravorlar bilan ishlov berish va dudlashdan iboratdir.

Dudlash uchun kerakli mahsulotlar. Qo'y go'shti, osh tuzi, sarimsoq piyoz, tog' archasi barglari, mevalar, ta'm beruvchi ziravorlar.

Oldindan tayyorgarlik. Qo'y go'shtini dudlashga tayyorgarlik ko'rish juda muhim hisoblanadi, chunki bu pishirish usulida ba'zida go'shtdagi mikroorganizmlarni o'ldirish uchun etarli bo'lgan haroratga ta'sir qilishni e'toborga olish zarur. Buning uchun mahsulotni me'yorda tuzlash ta'minlanadi. Bundan tashqari, yuqori sifatli va uzoq muddat saqlanishi mumkin bo'lgan

hamda lazziyatli ta‘mga ega bo‘lgan maxsulotni tayyorlash uchun dudlash harorati va vaqti hisobga olinadi.

Tuzlash. Dudlashdan oldin go‘sh t yuviladi, qismlarga bo‘linadi va tuzlanadi. Ziravorlar miqdori tayyor mahsulotning hajmiga nisbatan 1,5 - 2,0 % dan oshmasligi kerak. Dudlash uchun mahsulotlarni ikki-uch soat vaqt davomida tuzlab qo‘yish mumkin, shundan so‘ng ular dudlash uchun tayyorlangan maxsus tandirga joylashtiriladi. Tuzlashning quruq va nam usulidan foydalanish mumkin. Go‘sh t quruq bo‘lsa, yuvilgan mahsulotlar tashqi va ichki tomondan tuz bilan birgalikda ishqalanadi, keyin idishlarga joylashtiriladi. Har bir go‘sh t qatlamining hamma tarafiga ziravorlar bilan ishlov beriladi. Nam tuzlashda go‘sh t 10-15 foizli tuz eritmasiga solib qo‘yiladi eritmaga ziravorlarni ham aralshtirilsa ta‘m va hushbo‘y hidga ega bo‘ladi.

Ziravorlar. Dudlashda ziravorlar sifatida qora, qizil, ko‘k qalampir navlaridan. murch, sarimsoqdan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, oldindan tayyorlangan archa barglari, zira qo‘shish mumkin. Dudlash jarayonida qo‘shilayotgan ziravorlar go‘sh t mahsulotining tabiiy ta‘mini buzmasligi lozim.

Har bir mahsulot turi uchun alohida vaqt va harorat talab qilinadi. Dudlab pishirish vaqti mahsulotlarning hajmi va og‘irligiga, dudlash usuliga bog‘lig. O‘rtacha butun qo‘y go‘sh t bir soat 20 daqiqa ichida pishiriladi. Dudlash jarayoni belgilangan harorat oralig‘ida amalga oshiriladi.

Dudlangan mahsulotlarning foydali va zararli xususiyatlari. Yaxshi dudlangan go‘sh t maxsuloti jalb etuvch rang, hid va ta‘m beradi, aniq bakteritsid xususiyatlariga egadir. Bug‘langandan so‘ng, mahsulotlarda dudlash jarayonida turli kasalliklarning rivojlanishini keltirib chiqaradigan bakteriyalar va parazitlar yo‘q bo‘ladi. Bundan tashqari, dudlangan mahsulotlardan deyarli vazn olinmaydi, chunki pishirish jarayonida barcha yog‘lar chiqib ketadi.

Dudlash jarayonida yaxshi yonib tugamagan o‘tin tutuni shu bilan birga, tutun tarkibidagi ba‘zi moddalar tanadagi saraton o‘smalarining rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Yog‘ochdan olingan tabiiy tutun tarkibida inson tanasiga kiradigan uchuvchi kanserogenlar mavjud. Go‘sh t va sabzavotlar kulrang va tutun bilan hidlanib qolmasdan, oltin ko‘rinishga ega bo‘lishi talab etiladi.

Xulosa. Yangi assortimentdagi go‘sh t maxsulotlarini dudlash texnologiyasida xom ashyo manbalari va tayyor mahsulotlar assortimentini sezilarli darajada kengaytirish, yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlash usullari va retseptlarining xilma-xilligi, ananaviy usullarga asoslangan dudlash usullarini ishlab chiqishdir. Bugungi kunda an‘anaviy dudlash, shu jumladan dudlash jarayonida maxsulot va qo‘shilmalarni tayyorlash, qaynatish, quritish, sovutish, qadoqlash orqali dudlangan maxsulot ishlab chiqarish tartiblari o‘rganildi. Adabiyotlardan dudlash jarayonida tutunning zararli omillari mavjudligi aniqlandi. Elektr energiya yordamida dudlash turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini (go‘sh t, baliq, parranda go‘sh t, tuxum, suyuqlik, makaron) qayta ishlashda, shu jumladan kichik korxonalarda va umumiy ovqatlanishda samarali qo‘llanilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Блинохватов А.А., Пияйко П.И. Методы снижения содержания полициклических ароматических углеводородов в копченых мясных продуктах //ISSN 2414-9845 (Online) • ISSN 2410-0242 (Print) • Инновационная техника и технология. 2023 Т. 10 № 2. С. 5-10.

2. Rozentale, I., Zacs, D., Bartkiene, E., Bartkevics, V., 2018 Polycyclic aromatic hydrocarbons in traditionally smoked meat products from the Baltic States. Food Addit. Contam. B 11, 138-145.V

3. Васильева, Я. Секреты домашнего копчения: мясо, рыба, птица, колбасы //Издательство Аргумент Принт. Харьковю 2012. 256 с. (6)

4. С.П.Кашин. Оригинальные блюда из коптильни // РИПОЛ Классик, 2017. 210 с. <https://kindbook.net/kniga/koptilnya-1000-chudo-receptov-kashin> (7)

5. Кашин, С. Коптильня: 1000 чудо-рецептов, 2014. 210 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://nemalo.net/books/267392-koptilnya-1000-chudo-receptov-kashin-sergey-2014.html> (7)

6. Бестужев Б. Секреты домашнего копчения: горячее и холодное // Изд-во «Клуб семейного досуга», 2016. 360 с. (8)
7. Патент РФ 2570329 Донник И.М., Смертин Р.В., Лоретц О.Г., Якубова Л.М. Способ приготовления копчено-вареных свиных языков. Опубликовано: 2015.12.10
8. Гроховский, В.А. Научное обоснование и разработка инновационных технологий производства продуктов из гидробионтов Арктического региона //автореферат дисс....канд. техн. наук.: Мурманск: МГТУ, 2012. 40 с.
9. Технология рыбы и рыбных продуктов: учебник для вузов / В.В. Баранов, И.Э. Бражная, В.А. Гроховский [и др.]; Под ред. А.М. Ершова. М.: Колос, 2010. 1064 с.
10. Традиционные и инновационные технологии продуктов из печени гидробионтов: монография. / В.А. Гроховский, В.И. Волченко. – Мурманск: изд-во МГТУ, 2009. - 68 с.